

ZAMONAVIY DUNYODA ILM FAN VA TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI HAMDA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Yuldashev Sirojiddin Zayniddin o'g'li

Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti talabasi

E-mail: yuldashevsirojiddin01@gmail.com

Tel: 998939391166

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12219746>

Annotatsiya: Fan va texnologiya zamonaviy dunyoni shakllantirishda, innovatsiyalarni rag'batlantirishda va jamiyatlarni o'zgartirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Ularning rivojlanish yo'li alohida bosqichlardan iborat bo'lib, ularning har biri inson bilimi va imkoniyatlarini yuksaltirishga hissa qo'shadi. Ushbu maqola ilm-fan va texnologiya evolyutsiyasini, ularning dastlabki boshlanishidan to hozirgi kungacha o'rganadi va bugungi o'zaro bog'liq va tez o'zgaruvchan dunyoda ularning ahamiyatini ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Evolyutsiya, innovatsiya, rivojlanish, raqamlashtirish, tadqiqot, globalashuv, barqarorlik, avtomatlashtirish, hamkorlik, ta'sir.

Zamonaviy dunyoda fan va texnikaning rivojlanish bosqichlari sezilarli darajada rivojlanib, misli ko'rilmagan yutuqlar va innovatsiyalarga olib keldi. Ilm-fan va texnologiya kashfiyotlar va eksperimentlarning dastlabki bosqichlaridan boshlab raqamlashtirish va avtomatlashtirishning hozirgi davrigacha jamiyatning turli jabhalarida inqilob qildi. Bugungi kunda ularning ahamiyati taraqqiyotni rag'batlantirish, samaradorlikni oshirish, barqarorlikni rag'batlantirish va global hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yutuqlar sanoat, iqtisodiyot va kundalik hayotga chuqur ta'sir ko'rsatadi, bizning yashash, ishlash va atrofimizdagi dunyo bilan o'zaro munosabatimizni shakllantiradi.

Kashfiyot va tajribaning dastlabki bosqichlari:

Zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning ildizlari qadimgi tsivilizatsiyalarga borib taqaladi, bu erda ilk olimlar va mutafakkirlar kelajakdagi yutuqlar uchun poydevor qo'yishgan. G'ildirakning ixtiro qilinishidan tortib to olovning kashf etilishigacha bo'lgan rivojlanishning bu dastlabki bosqichlari keyingi izlanishlar va innovatsiyalar uchun zamin yaratdi. Masalan, qadimgi yunonlar matematika, astronomiya va falsafaga katta hissa qo'shib, keyingi asrlarda ilmiy inqilobga zamin yaratdilar.

Ilmiy inqilob va sanoat davri:

16—17-asrlardagi ilmiy inqilob fan va texnika tarixida burilish davri bo'ldi. Galiley, Nyuton va Kepler kabi tasavvurchilar an'anaviy e'tiqodlarga qarshi chiqdilar va tabiiy dunyoni tushunishning yangi usullarini kiritdilar. Bu davrda eksperimental fanning yuksalishi, fizika, kimyo va biologiyada yangi kashfiyotlarga olib keldi. Keyingi sanoat davri texnologik taraqqiyotni yanada tezlashtirdi, bug' mashinasi va telegraf kabi ixtirolar transport va aloqada inqilob qildi.

Axborot asri va raqamli inqilob:

20-asr kompyuter va telekommunikatsiya sohasidagi jadal taraqqiyot bilan tavsiflangan axborot asrining tongiga guvoh bo'ldi. Tranzistor ixtirosi, internetning rivojlanishi va raqamli texnologiyalarning yuksalishi biz bilan muloqot qilish, ishlash va ma'lumotlarga kirish usullarini o'zgartirdi. Raqamli inqilob misli ko'rilmagan ulanish va innovatsiyalar davrini boshlab berdi, bu sun'iy intellekt, biotexnologiya va qayta tiklanadigan energiya kabi sohalarda yangi imkoniyatlarni ochdi.

Fan va texnikaning bugungi kundagi ahamiyati:

Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya taraqqiyotni rag'batlantirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va global muammolarni hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligidan tortib transport va energetikagacha, fan va texnologiya sohasidagi yutuqlar butun dunyo bo'ylab milliardlab odamlarning hayot sifatini yaxshiladi. Genlarni tahrirlash, qayta tiklanadigan energiya manbalari va aqlli shaharlar kabi innovatsiyalar yanada barqaror va adolatli kelajak yaratish salohiyatiga ega. Hozirgi zamonda fan va texnika taraqqiyotining bosqichlari insonning zukkoligi, qiziquvchanligi, matonatligidan dalolat beradi. Kashfiyot va eksperimentlarning dastlabki bosqichlaridan tortib, tezkor innovatsiyalarning raqamli davrigacha, har bir davr bizning umumiy bilim va imkoniyatlarimizga o'z hissasini qo'shgan. Bugungi kunda ilm-fan va texnologiya taraqqiyotni rag'batlantirish, murakkab muammolarni hal etish va o'zaro bog'langan dunyomiz kelajagini shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda.

Zamonaviy davrda fan va texnikaning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Ular sanoatni inqilob qildilar, jamiyatlarni o'zgartirdilar va butun dunyo bo'ylab odamlar uchun hayot sifatini yaxshiladilar. Iqlim o'zgarishi, global sog'liqni saqlash inqirozi va texnologik uzilishlar kabi misli ko'rilmagan muammolarga duch kelganimizda, ilm-fan va texnologiya sohasida doimiy innovatsiyalar va hamkorlik zarurati hech qachon bu qadar muhim bo'lmagan.

O'tmish saboqlarini o'zlashtirib, qiziquvchanlik va izlanish madaniyatini tarbiyalash hamda texnologik yutuqlarimizda axloqiy jihatlarga ustuvor ahamiyat berish orqali biz hamma uchun yanada barqaror, adolatli va farovon kelajak yaratish uchun ilm-fan va texnologiya kuchidan foydalanishimiz mumkin. Ilm-fan va texnologiya sohasidagi rivojlanish sayohati davom etmoqda va kelajak avlodlar uchun yaxshiroq dunyoni qurish uchun ushbu vositalardan mas'uliyatli va axloqiy foydalanishni ta'minlash bizga bog'liq.

Xulosa. Zamonaviy dunyoda fan va texnikaning rivojlanish bosqichlari bilim va innovatsiyalarga bo'lgan doimiy intilishni aks ettiradi. Qadimgi tsivilizatsiyalardan raqamli asrgacha inson zukkoligi bizni olg'a siljitib, bugungi kunda yashayotgan dunyoni shakllantirdi. 21-asrning murakkabliklarida yurar ekanmiz, fan va texnologiyaning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Qiziqish, hamkorlik va axloqiy mas'uliyatni o'z ichiga olgan holda, biz zamonamizning muammolarini hal qilish va kelajak avlodlar uchun porloq kelajak qurish uchun innovatsiyalar kuchidan foydalanishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliyeva, M. (2023). CONCEPTS OF FORMING THE MANAGEMENT SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 124–136. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/11413>
2. Aliyeva , M. (2023). THE ROLE OF ECONOMETRICAL MODELING IN INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC MANAGEMENT MECHANISM OF INNOVATION PROCESSES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(11), 84–89. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/23178>
3. Aliyeva , M. . (2023). FORMATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FOREIGN EXPERIENCES AND POSSIBILITIES OF THEIR APPLICATION IN UZBEKISTAN. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(11 Part 2), 14–20. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/23169>.
4. Aliyeva, Musaffo. "Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises." International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (2023): 287-290.
5. Yuldashev S, Aliyeva M. "TURIZMDAGI IMKONIYATLARDAN SAMARALI FOYDALANISHDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI" "GOLDEN BRAIN" SCIENTIFIC JOURNAL MARCH, 2024 ISSN:

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

2181-4120 VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2024. DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10855122>

6. Yuldashev S. "THEORETICAL FUNDAMENTALS OF ENTERPRISE ECONOMIC POWER" «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ» Выпуск №25 (том 6) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022.